

Bozorova Madina Raxmat qizi
Muhammad al- Xorazmiy nomidagi
TATU Qarshi filiali magistr talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5980778>

XALQ TA'LIMINI RAQAMLASHTIRISHDA INNOVATSION JARAYONLAR

Annotatsiya: Bugun dunyoda yoshlarga zamonaviy ta'lim berish va bu orqali mamlakat barqaror rivojini ta'minlash xalq ta'limini raqamlashtirishda innovatsion jarayonlar. Zamonaviy rivojlangan davlatlarda aholi uchun qulayliklar yaratish maqsadida barcha yo'nalish bo'yicha raqamlashtirish jarayonida, davlat boshqaruv organlarida, shahar qurilishida, tadbirkorlikda, tibbiyotda hamda ta'lim sohasida bo'ladimi, albatta, raqamli texnologiyalarni keng qo'llagan holda faoliyat olib borilmoqda va bu o'z samarasini ko'rsatmoqda.

Kalit so'zlari: Axborot, xalq ta'limi, texnologiya, raqamlashtirish, innovatsiya, TIMSS dasturi,

XXI asrga kelib butun dunyoda, barcha sohalarda raqamli texnologiyalar rivojlanmoqda yangiliklar yaratilmoqda. Bugun jamiyatda raqamli texnologiyalarning ahamiyati tobora ortmoqda. Raqamli texnologiyalar ta'lim sohasida ko'plab ijobiy natijalar berishini xalqaro tajribalardan ham ko'rib turibmiz. Ta'lim tizimiga tadbiriq etilayotgan zamonaviy texnologiyalar avvalo, ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilishi kerak.

Endilikda TIMSS tadqiqotida ham raqamli formatga, TIMSS ga o'tishga e'tibor qaratilganligi qog'oz shaklidagi topshiriqlardan raqamli (kompyuter) shakldagi topshiriqlarini baholashga o'tiladi. Bundan ko'zlangan maqsad kompyuter yordamida baholashning afzalliklaridan foydalanish bo'lib, bu o'z navbatida, qo'llash va mulohaza yuritish mazmun sohaslarida baholashning yangi va takomillashtirilgan metodlarni yaratilishiga olib keladi.

TIMSS tadqiqotiga PSI deb tanilgan muammolarni hal qilish va tadqiqotchilikka oid innovatsion topshiriqlar qo'shimcha ravishda kiritiladi. PSIlarda real olam va laboratoriya sharoitlari simulyatsiya qilinadi, bunda o'quvchilar matematik masalalarni hal qilish va ilmiy tajribalar yoki tadqiqotlarni o'tkazish uchun amaliy ko'nikmalar va mazmun sohasiga oid bilimlarini qo'llashlari va integratsiya qilishlari mumkin PSI yordamida o'quvchilarning muammolarni hal qilishlari yoki tadqiqotni amalga oshirish yo'llarini raqamli formatda kuzatish imkoniyati bo'ladi. Hozirgi kunda ta'lim sohasida raqamli texnologiyalarni bilmaslik insonni bir qanotli qushga oxshatib qo'yadi. Bir qanotli qush albatta ko'klarga ucha olmaydi.

Axborot ta'lim sharoitida axborot barcha turlari hajmining keskin o'sishi bilan har bir yangi avlod umuman o'zgacha bilimlarni talab qiluvchi yangi sharoitlarga duch kelmoqda. Shuning uchun zamonaviy ta'lim muassasasi ijtimoiy faol, ijobiy fikrlovchi shaxsni shakllantirishga, talabalarda axborot oqimidan to'g'ri foydalana olish ko'nikma,

malakasini ishlab chiqish, innovatsion texnologiyalarni egallash, bilimlarni chuqurlashtirib va kengaytirib mustaqil o'rganish vazifasini o'z oldiga qo'yadi.

Hozirgi vaqtda axborot texnologiyalari ta'limning ajralmas bo'lagi hisoblanib, bunda har bir pedagog eng avvalo o'zi axborot texnologiyalarini yaxshi bilishi va albatta buni dars jarayoniga to'g'ri tadbiiq eta olishi lozimdir. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarning ta'lim jarayoniga joriy etishidan asosiy maqsad aynan zamonaviy axborot muhiti uchun xarakterli bo'lgan o'quv faoliyatlarning yangi turlarining paydo bo'lishidir.

Interfaol usullardan foydalanish albatta ta'lim tizimini rivojlantiradi, kompyuterda modellashtirishda ham shu usullardan foydalaniladi. Interfaol usullar orqali ta'lim samaradorligi oshadi o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida o'zaro hamkorlik, o'quvchilarda erkin ijodiy fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi va shakllanadi. Bu innovatsion yondashuvda o'quvchi shaxsi ta'limda markaziy figuraga aylanadi. O'qitishda noan'anaviy shakllar interfaol usullarni 3 guruhga ajratish mumkin.

1. O'qitishda hamkorlik
2. Modellashtirish
3. O'rganishning tadqiqot modeli

Hozirgi kunda ta'lim tizimini rivojlantirishda qanchadan qancha imkoniyatlar sharoitlar yaratilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'lim sohasiga diqqat e'tiborlarini qaratganlar chiqarilayotgan qonunlar qarorlar farmonlar va bayonotlar orqali ham bizga ma'lum.

Ta'lim jarayoniga qishloq xo'jaligini raqamlashtirish texnologiyalari va zamonaviy usullarini joriy etish maqsadida quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi:

- 2020/2021 o'quv yilidan boshlab barcha bakalvriat ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklarida ta'limning kredit-modul tizimini bosqichma-bosqich joriy etish;
- qishloq xo'jaligini raqamlashtirish bo'yicha yuqori malakali mutaxassis kadrlar tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish;
- zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ta'lim texnologiyalarining uzviy integratsiyasini ta'minlash, bu borada pedagog kadrlarning kasbiy mahoratini uzluksiz rivojlantirib borish uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish;
- ta'lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida individuallashtirish, masofaviy ta'lim xizmatlarini rivojlantirish, vebinar, "onlayn", "blended learning", "flipped classroom" texnologiyalarini amaliyotga keng joriy etish;
- ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar hamda seminarlarni "onlayn" kuzatish va o'zlashtirish imkonini beruvchi, shuningdek, ularni elektron axborot saqlovchilarga yuklovchi "E-MINBAR" platformasini amaliyotga joriy etish, ta'lim jarayonlarida "bulutli texnologiyalar"dan foydalanish;
- masofadan turib foydalanish imkonini beruvchi elektron kutubxona tizimini joriy etish;
- elektron ta'lim resurslari yaratilishini jadallashtirish, ta'lim jarayonida elektron resurslar salmog'ini bosqichma-bosqich oshirib borish, elektron o'quv

adabiyotlarini yaratish, ularni mobil qurilmalarga yuklab va ko'chirib olish maqsadida Axborot-resurs markazlarida QR-kod yordamida elektron resurslar haqidagi axborotlarni joylashtirish tizimini yaratish;

Oliy ta'lim muassasalarida konferensiya materiallari, bitiruv-malakaviy ishlari, magistrlik va doktorlik dissertatsiyalaridan iborat ilmiy-texnik ma'lumotlar elektron bazasini yaratish, ilmiy-texnik ma'lumotlar yangiligini ta'minlash maqsadida antiplagiat tizimidan foydalanishni keng joriy etish;

qishloq xo'jaligi ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklarining o'ziga xosligidan kelib chiqqan holda ta'lim jarayonlarida xalqaro miqyosda keng qo'llaniladigan zamonaviy dasturiy mahsulotlardan foydalanishni rivojlantirish;

boshqaruv tizimi va o'quv jarayonlari, kutubxona va hujjatlar aylanmasini elektronlashtirishni ta'minlovchi "Elektron universitet" platformasiga bosqichma-bosqich o'tish, ta'lim jarayoni ishtirokchilari faoliyati samaradorligini monitoring qilishning elektron tizimini joriy etish;

Oliy ta'lim muassasalarining pedagog-xodimlari, bakalavriat, magistratura talabalari va doktorantlariga oid ma'lumotlarni o'zida aks ettiruvchi va muntazam yangilanib boruvchi elektron baza (Student Record System) yuritilishini yo'lga qo'yish.

Innovatsiya (inglizcha innovation) - yangilik kiritish, yangilikdir. A.I.Prigojin innovatsiya deganda muayyan ijtimoiy birlikka - tashkilot, aholi, jamiyat, guruhga yangi, nisbatan turg'un unsurlarni kiritib boruvchi maqsadga muvofiq o'zgarishlarni tushunadi. Bu innovator faoliyatidir. Tadqiqotchilar innovatsion jarayonlar tarkibiy qismlarini o'rganishning ikki yondashuvini ajratadilar: yangilikning individual mikrosathi va alohida-alohida kiritilgan yangiliklarni o'zaro ta'siri mikrosathi. Birinchi yondashuvda hayotga joriy etilgan qandaydir yangi g'oya yoritiladi. Ikkinchi yondashuvda alohida-alohida kiritilgan yangiliklarning o'zaro ta'siri, ularning birligi, raqobati va oqibat natijada birining o'mini ikkinchisi egallashdir. Olimlar innovatsion jarayon mikrotuzilmasini tahlil qilishda hayotning davriyligi konsepsiyasini farqlaydilar. Bu konsepsiya yangilik kiritishga nisbatan o'lchanadigan jarayon ekanligidan kelib chiqadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, qanday soha bo'lishiga qaramay, barcha sohalarda raqamli texnologiyalarni qo'llash yuqori samadorlikka erishish uchun eng to'g'ri yo'ldir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish" PF-5847-sonli Farmoni
2. Ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni 3-bob.
- 3.

Internet manbalari:

<https://lex.uz/ru/docs/-5032128>

FRANCE international scientific-online conference:
"SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM"
PART 1, 5TH FEBRUARY
